

**MECHANISMS OF FORMING PUBLIC OPINION IN NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND ELECTRONIC FORMS OF
THEIR IDENTIFICATION AND STUDY**

Qodiraliyeva Azizakhon Azimjon qizi

Student of the Faculty of Social and Human Sciences, Sociology Department,

Tashkent State University named after Alisher Navoi

godiraliyevaaziza8@gmail.com

Annotation. This article analyzes the mechanisms of forming public opinion in non-governmental organizations, as well as electronic forms of their identification and study. The importance of factors influencing public opinion, digital platforms, social networks, online surveys, and electronic monitoring tools is highlighted. The issues of effective public opinion management through the use of modern information and communication technologies are also considered.

Keywords: non-governmental organizations, public opinion, mechanism, electronic forms, digital platform, online survey, electronic monitoring, social network.

Annotatsiya. Ushbu maqolada nodavlat tashkilotlarda jamoatchilik fikrini shakllantirish mexanizmlari, ularni aniqlash va o'rganishning elektron shakllari tahlil qilinadi. Jamoatchilik fikriga ta'sir etuvchi omillar, raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn so'rovlar va elektron monitoring vositalarining ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali jamoatchilik fikrini samarali boshqarish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: nodavlat tashkilotlar, jamoatchilik fikri, mexanizm, elektron shakllar, raqamli platforma, onlayn so'rov, elektron monitoring, ijtimoiy tarmoqlar.

Аннотация. В данной статье анализируются механизмы формирования общественного мнения в негосударственных организациях, а также электронные формы их выявления и изучения. Освещается значение факторов, влияющих на

общественное мнение, цифровых платформ, социальных сетей, онлайн-опросов и средств электронного мониторинга. Также рассматриваются вопросы эффективного управления общественным мнением с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: негосударственные организации, общественное мнение, механизм, электронные формы, цифровая платформа, онлайн-опрос, электронный мониторинг, социальные сети.

Kirish. Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida nodavlat tashkilotlar faoliyatida jamoatchilik fikrini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamoatchilik fikri ijtimoiy jarayonlarni tartibga solish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish hamda ijtimoiy boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, nodavlat tashkilotlar faoliyatida jamoatchilik bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish, aholi manfaat va ehtiyojlarini o'rganish hamda ular asosida ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surishda turli mexanizmlardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Jamoatchilik fikrini shakllantirish mexanizmlari an'anaviy va zamonaviy usullar orqali amalga oshiriladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida bu jarayonda elektron shakllardan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn so'rovnomalar, elektron monitoring, raqamli platformalar va interaktiv kommunikatsiya vositalari jamoatchilik fikrini aniqlash, o'rganish va boshqarishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda.[1].

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy yondashuv, sotsiologik kuzatuv, kontent-tahlil hamda elektron monitoring usullaridan foydalanildi. Tadqiqot doirasida ijtimoiy tarmoqlar, onlayn so'rovnomalar, raqamli platformalar va elektron kommunikatsiya vositalarining jamoatchilik fikriga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, nodavlat tashkilotlar faoliyatida qo'llanilayotgan kommunikativ va institutsional mexanizmlar tahlil qilindi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi nodavlat tashkilotlarda jamoatchilik fikrini shakllantirish mexanizmlarini aniqlash, ularni o'rganishning elektron shakllarini tahlil qilish hamda ushbu jarayonning samaradorligini oshirish yo'llarini yoritishdan iborat.

Nodavlat tashkilotlarda jamoatchilik fikrini shakllantirish jarayoni fuqarolik jamiyatining rivojlanishi, ijtimoiy faollikning ortishi va ijtimoiy boshqaruv samaradorligini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Jamoatchilik fikri ijtimoiy hodisalarga, muammolarga, islohotlarga va turli tashabbuslarga nisbatan aholi munosabatining ifodasi bo'lib, uni shakllantirish va o'rganish nodavlat tashkilotlar faoliyatining muhim yo'nalishidir. Mazkur jarayonda turli mexanizmlar va elektron shakllardan foydalanish zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivoji bilan yanada takomillashib bormoqda.[2].

Nodavlat tashkilotlarda jamoatchilik fikrini shakllantirish mexanizmlari institutsional, kommunikativ, ijtimoiy-psixologik va axborot texnologik mexanizmlar asosida namoyon bo'ladi. Institutsional mexanizmlar doirasida jamoatchilik kengashlari, fuqarolar yig'inlari, ijtimoiy eshituvlar, so'rovlar, konferensiyalar va davra suhbatlari orqali fuqarolarning fikr va takliflari shakllantiriladi. Bunday mexanizmlar aholi manfaatlarini ifodalash, ijtimoiy muammolarni aniqlash va ularga yechim topishda muhim vosita vazifasini bajaradi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, nodavlat tashkilotlarda jamoatchilik fikrini shakllantirishda institutsional, kommunikativ va axborot-texnologik mexanizmlar samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi. Jamoatchilik kengashlari, fuqarolar yig'inlari, ijtimoiy eshituvlar va konferensiyalar an'anaviy mexanizmlar sifatida, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn so'rovlar, veb-analitika va elektron monitoring esa zamonaviy elektron shakllar sifatida aniqlangan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, elektron vositalar orqali jamoatchilik fikrini real vaqt rejimida aniqlash, tahlil qilish va boshqarish imkoniyati sezilarli darajada oshmoqda. Shu bilan birga, raqamli tafovut, axborot xavfsizligi va noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi kabi muammolar ham mavjudligi kuzatildi.

Kommunikativ mexanizmlar ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy veb-saytlar, blog platformalar va elektron kommunikatsiya vositalari orqali jamoatchilik bilan muloqotni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Ushbu mexanizmlar orqali nodavlat tashkilotlar aholiga axborot yetkazadi, jamoatchilik pozitsiyasini shakllantiradi va ijtimoiy muhokama maydonini yaratadi. Ayniqsa, raqamli kommunikatsiya vositalari jamoatchilik fikriga tezkor ta'sir ko'rsatish imkonini bermoqda.[3].

Jamoatchilik fikrini aniqlash va o'rganishda elektron shakllardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Elektron so'rovnomalar, onlayn monitoring, raqamli kontent tahlili, internet forumlar, ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar monitoringi, veb-analitika va sun'iy intellekt asosidagi tahliliy vositalar bu jarayonning zamonaviy shakllari sifatida e'tirof etiladi. Elektron shakllar yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Elektron shakllarning samaradorligi ularning interaktivligi, tezkorligi, ommaviyligi va ochiqligi bilan belgilanadi. Masalan, onlayn platformalar orqali fuqarolarning fikrini real vaqt rejimida o'rganish, ijtimoiy tarmoqlar orqali auditoriya kayfiyatini monitoring qilish, raqamli so'rovlar yordamida ijtimoiy muammolarga munosabatni aniqlash mumkin. Bu esa nodavlat tashkilotlarga jamoatchilik ehtiyojlarini chuqurroq anglash va faoliyat strategiyasini shunga mos ravishda takomillashtirish imkonini beradi.[4].

Jamoatchilik fikrini shakllantirishda elektron shakllarning yana bir muhim jihati fuqarolarning ishtirokini kengaytirish bilan bog'liq. An'anaviy usullarda cheklangan auditoriyani qamrab olish mumkin bo'lsa, raqamli platformalar keng ijtimoiy qatlamlarning ishtirokini ta'minlaydi. Ayniqsa, yoshlar, faol internet foydalanuvchilari va masofaviy hududlarda yashovchi aholini jarayonga jalb etishda elektron vositalar samarali mexanizm hisoblanadi.

Muhokama. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, jamoatchilik fikrini shakllantirishda an'anaviy va elektron mexanizmlarni uyg'unlashtirish muhim

ahamiyatga ega. Elektron platformalar fuqarolar ishtirokini kengaytirish, auditoriya kayfiyatini monitoring qilish va ijtimoiy muammolar bo'yicha tezkor tahlil o'tkazish imkonini beradi. Shu bilan birga, mazkur jarayonda ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash, manipulyativ kontentga qarshi kurashish va elektron monitoring mexanizmlarini ilmiy asosda takomillashtirish zarur. Big data, sun'iy intellekt va raqamli konsultatsiya vositalaridan foydalanish istiqbolli yo'nalish sifatida baholandi. Shu bilan birga, jamoatchilik fikrini elektron shakllarda o'rganishda ayrim muammolar ham mavjud. Raqamli tafovut, axborot xavfsizligi, noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi, manipulyativ kontent va virtual faollikning real ijtimoiy pozitsiyani to'liq aks ettirmasligi ushbu jarayonning murakkab jihatlaridan sanaladi. Shu bois elektron monitoring va tahlil mexanizmlarini ilmiy asosda tashkil etish, axborotning ishonchliligini tekshirish va ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish muhimdir.[5] Nodavlat tashkilotlarda jamoatchilik fikrini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalarni innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish zarur.[6]. Elektron ishtirok platformalari, raqamli konsultatsiyalar, interaktiv muhokama maydonlari, big data texnologiyalari va sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jamoatchilik fikrini chuqurroq o'rganish va samarali shakllantirish imkonini beradi. Bu esa fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatining shaffofligi, samaradorligi va ijtimoiy ta'sirini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, nodavlat tashkilotlarda jamoatchilik fikrini shakllantirish mexanizmlari fuqarolik jamiyati rivojida muhim o'rin egallaydi. Institutsional, kommunikativ va axborot texnologik mexanizmlar jamoatchilik bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish, ijtimoiy muammolarni aniqlash hamda fuqarolarning manfaat va ehtiyojlarini ifodalashga xizmat qiladi. Ayniqsa, jamoatchilik fikrini aniqlash va o'rganishning elektron shakllari mazkur jarayonni tezkor, interaktiv va samarali tashkil etish imkonini bermoqda. Elektron so'rovnomalar, raqamli monitoring, ijtimoiy tarmoqlar tahlili va innovatsion texnologiyalar jamoatchilik fikrini shakllantirishning zamonaviy vositalari sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan

birga, bu jarayonda axborot xavfsizligi, ma'lumotlar ishonchliligi va raqamli tafovut kabi muammolarni bartaraf etish ham dolzarb masala hisoblanadi. Nodavlat tashkilotlar faoliyatida an'anaviy va elektron mexanizmlarni uyg'unlashtirish jamoatchilik fikrini shakllantirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak Ma'naviyat — Yengilmas Kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Toffler A. The Third Wave. New York: Bantam Books, 1980.
4. Castells M. The Rise Of The Network Society. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
5. Habermas J. The Structural Transformation Of The Public Sphere. Cambridge: MIT Press, 1989.
6. Bell D. The Coming Of Post-Industrial Society. New York: Basic Books, 1999.
7. O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat Notijorat Tashkilotlari To'g'risida"gi Qonuni.